

MARKAZIY OSIYONING IJTIMOIIY SIYOSIY HAYOTIDA AMIR TEMURNING TUTGAN O‘RNI

Masharipova Kamolot Jumanazarovna

Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 6-son maktabning tarix fani o`qituvchisi

Qosimova Madina Shamsiddinovna

Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 6-son maktabning tarix fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temurning Markaziy Osiyoda tutgan o`rni, davlat boshqaruv shakli, ma`muriyat ustidan nazorat, davlatni idora etish, islom diniga bo`lgan e`tibori, fuqarolik jamiyati, madrasa qurilishi sohasi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: Iskandar Zulqarnayn, Yuliy Sezar, Xorun ar-Rashid, Mamun, Kebek, devombegi, Muhammad Mustafo, Inoq, Sipohiy, Sayid, Rayiyat, Tuzuklar, Payg`ambar, Pir, YUNESKO, Parij, Sivilizatsiya, Madrasa, Qur'on.

Tarixda o`tgan ulug` daholar orasida ulug` bobomiz Amir Temur ham bor. U Iskandar Zulqarnayn, Yuliy Sezar, Xorun ar-Rashid, va Mamun singari tarixda o`chmas iz qoldirgan. Yirik davlar arbobi, mohir sarkarda, ilm-fan va madaniyat homiysi sifatida e`tirof etilgan. Amir Temur 1336-yil 9-aprelda (hozirgi Yakkabog` tumanidagi) Xoja Ilg`or qishlog`ida dunyoga kelgan. Uning to`liq ismi Amir Temur Ko`ragoniy ibn Amir Tarag`ay ibn Amir Burquldir. Yozma manbalarda u Temurlang, Yevropa adabiyotida Tamerlan nomlari bilan ta'riflanadi. Temur davrida davlatning markaziy ma'muriyati boshida devonbegi arkbegi (marosimlarni boshqaruvchi) hamda 4 vazir turardi.

Birinchi vazir yer soliqlari, chegara bojini undirish, hamda mirshablik ishlarini bajarardi.

Ikkinchi vazir- askarlar maoshi va oziq- ovqat ta'minotlari bilan shug`ullangan.

Uchinchi vazir - harbiylar, ularning lavozimu mansablariga tayinlanish va me'ros ishlariga qaragan.

To‘rtinchi vazir-saroy hujjatlarini bajargan.

Temur davlati tuzilishi sohasida katta o‘zgarishlarni amalga oshirdi va XV asrning birinchi yarmida Mo‘g‘ul xoni Kebek hukmronlik qilgan davrda joriy etilgan mamlakatni harbiy -ma'muriy bo‘linishini saqlab qoldi va uni rivojlantirdi. Ammo davlatning ma'muriy idora etish tarkibini takomiliga suyurg‘olning keng tarqalishi tushkinlik qildi. Amir Temur davlatni boshqarishda ko‘p narsalarga e’tibor berib, ularni bajarishga harakat qildi.

Amir Temur o‘z vazifalarini 4- toifaga bo‘lgan.

Birinchi- asillik, toza nasillilik;

Ikkinchi- aql- farosatlilik;

Uchinchi- sipohu rayiyat ahvolidan xabardorlik, ularga nisbatan xushmuomilada bo‘lishlilik.

To‘rtinchi- sabr- chidamlilik, va tinchlik, kabilarga ega bo‘lishi kerak. Kimki shu to‘rt fazilatga ega bo‘lsa, unday odamni vazirlik martabasiga loyiq kishi deb bilgan. Uni vazir yoki maslahatchi etib tayinlagan. Bunday vazirga to‘rt imtiyoz: Ishonch, e’tibor, ihtiyor va iqtidor berishgan.

Temur o‘zining markazlashgan davlat va huquqini barpo etishda musulmon dunyosida shakllangan siyosiy va huquqiy ta’limotiga asoslanadi. U shahar va qishloqlarda tartib va qonunchilikni o‘rnatdi. Uning mafkurasi islom bo‘lgan bo‘lsa, shariat qonunlar tizimi edi. Amir Temur islomning davlat mafkurasi darajasida, shariatni esa huquqiy tizim sifatida qabul qilish bilan cheklanmasdan, u o‘zining tamoyillari, qoidalari — “Tuzuklarini” ham ishlab chiqadi. “Temur Tuzuklari” da Amir Temur Movorounnahrning 1342- 1345-yillar orasidagi ijtimoiy-siyosiy ahvoli, qo‘shni mamlakatlar va xalqlar bilan bo‘lgan o‘zaro munosabtlar haqida hikoya qiladi. Amir Temurning “Temur Tuzuklari” asarida yozib qoldirilgan o‘gitlaridan:

- Millatning dardiga darmon bo‘l.
- Kuch adolatdadir.
- Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar.
- Ishbilarmon,mardlik va shijoat sohibi, azmi qat‘iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir.

Fuqarolik jamiyatini turli toifalariga bo‘lib, ularning vakillari bilan bamaslaxat boshqarish, qonunchilik va davlat hokimiyatini mustahkamladi. har bir tabaqa va toifalarning moddiy, ma'naviy, ehtiyojlarini hisobga olish o‘zga mamlakatlar xalqlar orasida ham Temurning obro‘cini yuksalishga olib kelgan. U qonunlarga rioya qilishni shu qadar jiddiy qo‘ygan ediki, qonunni buzganligi uchun eng yuqori lavozimdagi mansabdorlar xatto o‘zining eng yaqin qarindoshlar va farzandlarini ham jazolashga buyurgan. Qonunchilikni ana shu darajada o‘rnatilishi mamlakatda tinchlik osoyishtalik o‘rnatishigi olib kelgan edi. Amir Temurning yana bir muhim qoidalaridan biri payg‘ambar avlodlariga hurmat bilan qarishi, o‘zining pirlari, olimlar, bilan suhbatlashish hamda ularning maslahatlariga ko‘ra davlatni boshqarish edi. Amir Temurning uzoqni ko‘ra bilishni tasdiqlovchi yana bir misol: u o‘zining juda katta hududda joylashgan davlatini boshqarishda barcha davlat, xalqlarning hayotiga tegishli ma'lumotni to‘plashga jiddiy e'tibor bergan. Ana shu to‘plangan ma'lumotlarga asosan u davlatni boshqarishda qaror va farmoyishlar bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. B.Ahmedov —Amir Temur haqida hikoyalar. Toshkent. Yozuvchi.1998-yil.4- bet
2. I.A.Karimov —Tarixiy - xotirasiz kelajak yo‘qll. Toshkent.Sharq. 1998-yil.9-16- bet
3. Ziyodulla Muqimov —Temur tuzuklaril. Samarqand. 2008-yil.33-bet.